

TRABAJO PRÁCTICO 2

NOMBRE: LAINIVER MENDOZA MUNAR, CC. 66661996

1. Pregunta de investigación seleccionada del trabajo practico 1.

En este caso la pregunta de investigación seleccionada fue: *¿Cómo han abordado los estudios recientes la compatibilidad entre las tecnologías de blockchain y el derecho al olvido establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR)?*.

Lo anterior debido a que aborda un tema de actualidad y crítico, sobre todo porque se puede revisar un choque entre un principio legal (Derecho al Olvido) y una característica propia de la tecnología Blockchain (inmutabilidad).

2. Protocolo a seguir y aplicación

Se selecciona el modelo **SPIDER** (cualitativo-comparado), dado que el tema se centra en un fenómeno normativo-tecnológico y no en un ensayo clínico o cuantitativo donde se utilizarían otras metodologías como PICO, en este caso SPIDER, fue identificado como el modelo adecuado para el desarrollo de este artículo, porque se usa en estudios cualitativos o normativos, pues busco entender tensiones y marcos regulatorios, para explicar de forma detallada realicé el siguiente desglose:

- **S (Sample)-Muestra-:** Artículos académicos revisados por pares en inglés y español publicados entre 2021–2025.
- **PI (Phenomenon of Interest)-fenómeno de interés-:** Compatibilidad o tensión entre el GDPR/derecho al olvido y la inmutabilidad de blockchain público.
- **D (Design)-diseño-:** Estudios cualitativos, estudios doctrinales, revisiones sistemáticas y literatura comparada en derecho digital y blockchain.
- **E (Evaluation)-evaluación-:** Identificación de propuestas técnicas (off-chain storage, hash pointers, sidechains) y jurídicas (soft law, interpretación flexible del GDPR), así como vacíos y tensiones normativas.
- **R (Research type)-tipo de investigación-:** Investigación cualitativa y comparada en derecho y tecnología.

3. Sinónimos y variantes de palabras clave

- **Blockchain:** “distributed ledger”, “DLT”, “public blockchain”.
- **GDPR:** “General Data Protection Regulation”, “EU privacy law”, “European data protection regulation”.
- **Derecho al olvido:** “right to be forgotten”, “data erasure”, “erasure right”, “data deletion rights”.
- **Compatibilidad:** “compliance”, “alignment”, “regulatory challenges”.

Estrategia preliminar de búsqueda (ejemplo Scopus):

("blockchain" OR "distributed ledger" OR "DLT")
AND ("GDPR" OR "General Data Protection Regulation" OR "data protection law")
AND ("right to be forgotten" OR "data erasure" OR "erasure right")
AND ("systematic review" OR "literature review" OR "comparative analysis").

4. Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión:

- Publicaciones entre 2021–2025.
- Idiomas: inglés y español.
- Revisiones sistemáticas, artículos académicos, estudios jurídicos y técnicos peer-reviewed.
- Que analicen explícitamente blockchain y GDPR/derecho al olvido.

Exclusión:

- Opiniones sin revisión por pares.
- Documentos centrados en blockchains privadas o consorciadas.
- Publicaciones anteriores a 2021.
- Literatura gris (informes no indexados, tesis no publicadas).

5. Estructura del análisis de resultados

1. **Contextualización:** Resumen de los enfoques más recurrentes en la literatura (jurídicos vs. técnicos).
2. **Clasificación temática:**
 - Soluciones técnicas (hash pointers, off-chain storage, sidechains).
 - Soluciones normativas (interpretación flexible, excepciones GDPR, marcos híbridos).
 - Tensiones no resueltas (inmutabilidad vs. derecho al olvido).
3. **Comparación:** Europa (GDPR) vs. América Latina (Leyes de protección de datos como LOPDGDD, Ley 1581/2012 en Colombia, LGPD en Brasil).
4. **Síntesis de hallazgos:** Identificación de tendencias, vacíos normativos y oportunidades regulatorias.

6. Posibles sesgos

- **Sesgo de idioma:** Excluir literatura en otros idiomas distintos al inglés y español.
- **Sesgo de base de datos:** Dependencia de Scopus/WoS puede omitir fuentes relevantes en derecho (ej. HeinOnline, SSRN).
- **Sesgo de publicación:** Falta de inclusión de literatura gris (informes técnicos, policy papers).
- **Sesgo temporal:** Limitar el análisis a 2021–2025 puede excluir aportes iniciales previos.